

СВОЙСТВА ТОНКИХ ПЛЕНОК ТВЕРДОГО РАСТВОРА $Cd_xZn_{1-x}S$

Утамуродова Шарифа Бекмуродовна

д.ф.м.н. Доктор технических наук, профессор, директор Научно-исследовательского института физики полупроводников и микроэлектроники Национального университета Узбекистана, г. Ташкент, Узбекистан.

e-mail: sh-utamuradova@yandex.en

Музафарова Султанпаша Анваровна

к.ф.м.н. Научно-исследовательский институт физики полупроводников и микроэлектроники при Национальном университете Узбекистана, Ташкент, Узбекистан.

e-mail: samusu@rambler.ru

Сапаров Файзулла Алламбергенович

младший научный сотрудник, Научно-исследовательский институт физики полупроводников и микроэлектроники Национального университета Узбекистана,

Ташкент, Узбекистан, e-mail: Sfa@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7368061>

Аннотация. В данной работе показаны технологические пути создания ультрафиолетовых (УФ) фотоприемников (ФП) на основе твердого раствора (ТР) из смеси соединений A^2B^6 - CdS и ZnS (Cd_xZn_{1-x}), которая является фоточувствительным в коротковолновой области спектра светового излучения и имеет высокий квантовый выход в области собственных поглощений. Пленки твердого раствора $Cd_xZn_{1-x}S$, получены методом газотранспортной реакции в потоке водорода. Твердый раствор $Cd_xZn_{1-x}S$, где $(0,0 < x < 0,5)$ путем изменения содержания атомов Cd в них легко можно управлять шириной запрещенной зоны E_g и свойством поверхности зерен при заданных технологических режимах. В твердых растворах наблюдается значительный сдвиг края оптического поглощения от $\sim 2,43$ эВ (CdS) до $\sim 2,73$ эВ для эквиатомного состава ($Cd_{0,5}Zn_{0,5}S$). Проведены рентгеноструктурный анализ выращенных структур по определению состава x и структуры пленок ТР в зависимости от x ($0,1 < x < 0,7$).

Ключевые слова. пленка, твёрдый раствор, поглощение, состав, структура.

PROPERTIES OF THIN FILMS OF $Cd_xZn_{1-x}S$

SOLID SOLUTION

Abstract. This paper shows the technological ways of creating ultraviolet (UV) photodetectors (FP) based on a solid solution (SS) from a mixture of compounds A_2B_6 - CdS and ZnS (Cd_xZn_{1-x}), which is photosensitive in the short-wavelength region of the light spectrum and has a high quantum yield in the area of own acquisitions. Films of the $Cd_xZn_{1-x}S$ solid solution were obtained by the method of gas transport reaction in a hydrogen flow. Solid solution $Cd_xZn_{1-x}S$, where $(0.0 < x < 0.5)$ by changing the content of Cd atoms in them, one can easily control the band gap E_g and the property of the grain surface under given technological conditions. In solid solutions, a significant shift of the optical absorption edge is observed from ~ 2.43 eV (CdS) to ~ 2.73 eV for the equiatomic composition ($Cd_{0.5}Zn_{0.5}S$). The X-ray diffraction analysis of the grown structures was carried out to determine the composition x and the structure of the TR films depending on x ($0.1 < x < 0.7$).

Keywords. Film, solid solution, absorption, composition, structure.

Введение. В настоящее время создание помехостойких фотоприемников с перестраиваемым спектром фоточувствительностью при заданной длине волны, особенно, чувствительные в коротковолновой области спектра, остается актуальным. Для решения поставленной задачи в данной работе показаны технологические пути создания базового материала для создания таких ФП на основе твердого раствора (ТР) A^2B^6 - CdS и ZnS (Cd_xZn_{1-x}). Пленки твердого раствора $Cd_xZn_{1-x}S$, получены методом газотранспортной реакции в потоке водорода на молибденовой (Mo) фольге. Путем изменения содержания атомов Cd в них легко можно управлять шириной запрещенной зоны и свойством поверхности зерен при заданных технологических режимах. Проведены рентгеноструктурный анализ и ОЖЕ спектроскопия по определению состава и структуры пленок ТР в зависимости от состава x ($0,1 < x < 0,7$).

Экспериментальная часть. Устройство содержит квазизамкнутый объем, расположенный внутри герметичного кварцевого реактора. Температура в зонах источника и подложки регулируется путем движения резистивной печи, имеющий определенный температурный градиент по длине. Температура в зонах контролируется хромель-алюмелевыми термопарами. Транспортирующий очищенный газ (водород) в систему поступает через трубки, которые имеют распределитель.

Температура источников ZnS, CdS и подложки варьировалась в интервале температур соответственно $1000-1200^{\circ}C$, $700-850^{\circ}C$ и $600 \pm 50^{\circ}C$. Мо-подложка ($500^{\circ}C$), в зоне осаждения, полупроводниковые порошки ZnS($800^{\circ}C$), CdS($600^{\circ}C$) в зоне испарения подвергались газовому травлению в атмосфере водорода перед осаждением в течение одного часа. Исследованы структура и химический состав пленок ТР $Cd_xZn_{1-x}S$ с помощью металлографического микроскопа МИМ-7 и рентгеновским методом (РСА) на установке ДРОН-2 (Cu – излучение и Ni – фильтр) [1-3].

Результаты и обсуждение

Как показывают полученные результаты ОЖЕ спектроскопии [4.р.211], на границе раздела подложка-пленка в первом случае образуется окись кадмия, во втором – окись цинка. На границе раздела Mo - $Cd_xZn_{1-x}S$ также идентифицирован промежуточный слой, характерный для обоих типов образцов. Отсутствие окись молибдена позволяет предположить, что CdO и ZnO образуются не только окислением кадмия и цинка в паровой фазе остаточным кислородом до начала стадии зародышеобразования, но и в результате реакции

Следы, как в первом, так и во втором типе образца могут быть объяснены осаждением ее в процессе остывание структуры.

Как было установлено, твердый раствор на основе $Zn_xCd_{1-x}Te$ синтезированной при температуре подложки $680^{\circ}C$ имеет параметры удовлетворяющие требованиям для создания инжекционных фотодиодов. Поэтому подробно остановимся на исследовании рентгенофазного анализа синтезированной пленки $Zn_xCd_{1-x}Te$ при этой температуре подложки. В Таблице 1. показаны некоторые структурные свойства твердых растворов CdS-ZnS [4,5].

Таблица.1. Структурные свойства твердых растворов CdS-ZnS .

Composition	Lattice parameter (A ±0.03)	Crystal Symmetry	2θ(degree)	
CdS	a = 3.54 c = 6.69	Hexagonal	25.1 (100)	26.6 (002) 28.5 (101)
ZnS	a = 5.40	Cubic	28.6 (111)	47.5 (220) 56.4 (311)
Cd _{0.95} Zn _{0.05} S	a = 5.89	Cubic	26.1	43.6 51.7
Cd _{0.5} Zn _{0.5} S	a = 5.64	Cubic	27.2	45.2 53.5

Очищенные таким образом от двуокиси молибдена на участке поверхности подложки подвергаются воздействию паров серы с образованием сульфида молибдена(Рис.1).

Следы, как в первом, так и во втором типе образца могут быть объяснены осаждением ее в процессе остывание структуры.

Рис.1 схему строения пленок твердого раствора Cd_xZn_{1-x}S на молибденовой подложке в следующем виде для образца: а)- (Cd_xZn_{1-x}S; x>0,5), для образца (Cd_xZn_{1-x}S; x<0,5).

Так как, морфология поверхности подложки может влиять на качество и на ориентацию роста пленки, нами были проведены рентгеновские исследования поверхности подложек в интервале углов отражении от 15 град до 80 град. При синтезе пленки на поверхности подложки происходит преобладающий ориентированный рост твердого раствора Zn_xCd_{1-x}S вдоль плоскости (111). Возможно, это связано с высокой степенью текстуры подложки, которая влияет на морфологию пленки при ее росте.

Рис.2. спектры поглощения в УФ-видимой области CdS, ZnS и $Cd_{0.5}Zn_{0.5}S$; Обратите внимание на сдвиг края поглощения для твердого раствора

На рис. 2. показано поглощение в УФ-видимой области CdS, ZnS и $Cd_{0.5}Zn_{0.5}S$ записано в виде порошка. Значения ширины запрещенной зоны, рассчитанные по производной поглощения, составляют $\sim 3,45$ эВ (360 нм) для ZnS, $\sim 2,73$ эВ (454 нм) для $Cd_{0.5}Zn_{0.5}S$ и $\sim 2,43$ эВ (511 нм) для CdS. Значение ширины запрещенной зоны для ZnS указывает на поглощение из энергетических состояний, близких к краям зоны. Сдвиг края поглощения для $Cd_{0.5}Zn_{0.5}S$ указывает на эффект легирования цинком в CdS.

Выводы. Спектры фотолюминесценции твердых растворов показывают появление энергетических состояний, излучающих в зеленом диапазоне волн, наряду с синим излучением CdS, приготовленного микроволновым путем. Таким образом, микроволновый путь оказывается эффективным способом достижения эффективного легирования примеси переходного металла, а также настройки фотофизических свойств.

Получены твердые растворы при различных режимах с составом различных значений x . Методом рентгеноструктурного анализа исследованы модификации пленок твердого раствора. Выявлены границы раздела твердого раствора с подложкой молибден, толщина которого составляет d от 20 до 40 нм. Проведенные исследования позволяют, представить схему строения пленок твердого раствора $Cd_xZn_{1-x}S$ на молибденовой подложке в следующем виде (рис.1) для образца:

- первого типа – подложка Mo – слой $(ZnO+MoO_2)$ – пленка $(Cd_xZn_{1-x}S; x>0,5)$,
- второго типа – подложка Mo – слой $(CdO+MoO_2)$ – пленка $(Cd_xZn_{1-x}S; x<0,5)$.

На основе полученных пленок твердого раствора $Cd_xZn_{1-x}S$ созданы ультрафиолетовые фотоприемники (ФП) для широкого спектра солнечного излучения, максимум чувствительности, которых меняется в зависимости от состава кадмия (Cd) в пленках ZnS в TP $Cd_xZn_{1-x}S$. Определение структуры, морфологию и химический состав твердого раствора дает возможность создать на его основе фотодиоды с хорошими свойствами для широкого класса использования радио и микроэлектронике.

REFERENCES

1. Александров Л.Н. Кинетика кристаллизации и перекристаллизации полупроводниковых пленок. Наука, Новосибирск// –1985.– С.224 .
2. Saraie J, Kato H, Yamada N, Kaiido Sh, Tanaka T. Phys. St.Sol.(a), 39, –1977. pp.– 331.
3. ASTM American Society for Testing of materials. ASTM .–1988.
4. Алиев А.А., Мирсагатов Ш.А., Музафарова С.А., Абдувайтов А.А. Исследование примесного состава и химического состояния синтезированных пленок теллурида кадмия на молибденовых подложках из паровой фазы методом ЭОС. // Сб.труд. Фундаментальные и прикладные вопросы физики, Ташкент, –2004. –С.211.
5. Kobulov R.R., Makhmudov M.A., Gerasimenko S.Y., Ataboev O.K. Investigation of Composition and Current Transport Mechanism in Polycrystalline thin film ultra violet Au-Zn_xCd_{1-x}S-Mo-structure with narrow spectrum of photosensitivity // Applied solar energy. – 2017. – Vol. 53, No.2. – pp. 123-125.